

CZU: 347.23:342.7-053.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7648682>

ADMINISTRAREA CU BUNĂ-CREDINȚĂ A BUNURILOR MINORILOR DE CĂTRE REPREZENTANȚII LOR LEGALI

ARAPU Elena

doctorandă, Școala Doctorală Științe Juridice,
asistent universitar, Departamentul Drept privat, Facultatea de Drept, USM
ORCID ID: 0000-0001-8678-291X

Summary. *The state guarantees the property right to all its holders. And if the owners of the property right are minors, practice has shown that for an effective guarantee of their property some specific guarantees are imminent to be implemented. And this is because, according to the civil legislation, the ability to be the owner of civil rights and obligations (the capacity to use) appears at the time of the person's birth, and the exercise capacity of the person, the ability to acquire by one's own act and to exercise civil rights, to personally assume civil obligations and to execute them, begins at the age of majority, i.e. at the age of 18, therefore the legal representatives are the ones who are responsible for the administration of the assets of minors under the law. Of course, when children come of age, they can ask their parents to account for their actions, but sometimes the restoration of violated rights is difficult or impossible, therefore establishing certain limits to restrict the parents' imagination in using children in different scenarios to achieve certain personal goals was imminent.*

Keywords: *minors, legal representatives, property, good faith, restrictions.*

Introducere. *“Fiecare copil are dreptul la proprietate. Dreptul copilului la proprietate este garantat. Copilul beneficiază de dreptul la proprietate în limitele și în modul stabilite de legislație.”*- Legea [1] privind drepturile copilului, art.20 “Dreptul la proprietate”. Prin urmare, copiii de rând cu persoanele adulte pot dobândi bunuri în proprietate și le pot administra în modul prevăzut de legislația civilă, statul oferindu-le prin toate pârghiile de care dispune o siguranță în acest sens. Astfel, chiar din momentul nașterii, iar în cazul moștenirii și înainte de naștere, în conformitate cu art.24 Cod Civil, persoanei fizice i se recunoaște aptitudinea de a avea drepturi și obligații civile. Însă, faptul că chiar din momentul nașterii copilul poate dobândi drepturi civile, inclusiv poate fi titular al unui drept de proprietate, condiționează preocuparea de cel puțin două chestiuni, pe de o parte modul în care acestea au fost dobândite, iar pe de altă parte modul în care bunurile ce fac obiectul dreptului de proprietate dobândit sunt administrate.

Cât ține de sursele de dobândire a dreptului de proprietate, acestea pot fi rezultatul acceptării unor donații, succesiunii, încheierii unor contracte de vânzare-cumpărare, schimb etc. Și, de fapt este salutară atribuirea în proprietate minorului în mod firesc și în echilibru cu interesele sale a unor bunuri, atâta timp cât acest lucru nu este însoțit de alte scopuri ale reprezentanților săi legali care vin să le faciliteze realizarea unor proiecte personale. Se susține [2] în mod justificat că în unele cazuri părinții folosesc copii ca și “vehicule de investiție”, ori

unii părinți ”înscriu” pe numele copiilor imobile, construiesc case etc., lucru care este inacceptabil, ori ”Copii sunt doar copii”, și ei nu urmează a fi implicați în așa mod în afacerile părinților. Fiecare caz este particular, și desigur, după ce copilul este înscris în calitate de titular al dreptului de proprietate, este dificil de a separa situațiile în care copiii l-au dobândit în mod firesc de celelalte. În tot cazul, după înscrierea copilului în calitate de titular al dreptului de proprietate, dreptul lui trebuie protejat. Iar restricțiile stabilite în legătură cu administrarea ulterioară a acestor bunuri nu fac decât să descurajeze reprezentanții legali în a recurge la astfel de mijloace.

Intervenirea cu modificări în normele cuprinse în Codul Civil, la capitolul ce reglementează capacitatea civilă a persoanei fizice a fost impulsionată inclusiv de aceste aspecte care s-au reflectat în jurisprudența recentă a Curții Europene pentru Drepturile Omului care a condamnat statele pentru că nu au implementat un mecanism funcțional de protecție a copiilor față de abuzurile comise de părinți sau tutori la administrarea bunurilor copiilor. Cu titlu de exemplu, au fost prezentate constatările expuse în hotărârea CtEDO din 7 mai 2015 pe cauza S.L. și J.L. v. Croația (cererea nr.13712/11), în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut, că a existat o încălcare a articolului 1 (protecția proprietății) din Protocolul 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Speța prezentată Curții se referea la o înțelegere cu privire la schimbul unei vile pe malul mării cu un apartament mai puțin valoros. Proprietarii vilei, SL și JL, fiind minori, a trebuit ca Centrul de Asistență Socială să autorizeze încheierea contractului de schimb. Centrul de Asistență Socială a fost de acord cu schimbarea propusă, însă fără a examina riguros atât circumstanțele particulare ale cazului cât și ale familiei. De remarcat fiind și coincidența vizavi de avocatul ce a acționat în numele părinților copiilor care s-a întâmplat să fie și ginerele proprietarului inițial al apartamentului. Eforturile ulterioare ale fetelor și ale tatălui lui JL – tutore legal al ambelor fete – de a contesta legalitatea contractului de schimb în instanță au fost respinse, deoarece nu au contestat decizia în cursul procedurii administrative, cu toate că la momentul respectiv fetele erau minore, JL, tatăl fusese în detenție, mama era dependentă de droguri și cu dificultăți financiare, iar avocatul lor avea un conflict de interese. Invocând articolul 1 (protecția proprietății) din Protocolul nr.1, reclamantele SL și JL s-au plâns în fața Curții că statul, prin Centrul de Asistență Socială, nu le-a protejat în mod corespunzător interesele în calitate de proprietari ai unei vile care avea o valoare semnificativ mai mare decât apartamentul ce le fuseseră dat în schimb.

Întrebarea centrală în acest caz a fost dacă statul a luat în considerare interesul superior al copiilor în acceptarea schimbului de proprietate. Curtea a menționat că, în calitate de minori, interesele lor trebuiau să fie protejate de către

stat, în special prin intermediul Centrului de Asistență Socială și revine instanțelor civile să examineze acuzațiile referitoare la acordul de schimb care ridică problema respectării obligației constituționale a statului de a proteja copiii. Curtea a constatat că autoritățile naționale nu au luat măsurile necesare pentru a proteja interesele de proprietate ale copiilor în contractul de schimb imobiliar sau pentru a le oferi o oportunitate rezonabilă de a contesta în mod efectiv acordul.

Curtea a remarcat numeroase deficiențe în evaluarea de către Centrul de Asistență Socială a schimbului de proprietate. În special, Centrul nu a reușit să evalueze starea reală sau valoarea proprietăților sau să examineze cu sârguință posibilul impact negativ al schimbului asupra copiilor în lumina situației lor familiale. În această privință, Centrul, pe deplin conștient de faptul că ZL fusese condamnat pentru acuzații grave în cadrul procedurilor penale și că VL se confrunta cu probleme financiare, nu s-a asigurat că interesele copiilor erau protejate în mod adecvat împotriva acțiunilor răuvoitoare sau neglijente din partea părinților lor. Alte deficiențe în evaluarea schimbului au inclus eșecul Centrului de Asistență Socială de a intervieva sau chestiona tații celor două fete în calitate de tatori legali ai acestora sau de a le informa cu privire la proiectul de acord de schimb. Centrul de Asistență Socială nu a contestat inconsecvențele aparente din acordul de schimb cu privire la întinderea și valorile respective ale proprietăților în cauză. De asemenea, Curtea a remarcat o lipsă de claritate în ceea ce privește circumstanțele în care părinții fetelor l-au autorizat pe MI să acționeze în numele lor. [3]

Speța în cauză, în mod evident, este un exemplu alarmant de acțiune cu rea-credință din partea reprezentanților legali ai minorilor, soldate cu consecințe păgubitoare pentru dreptul de proprietate a acestora.

Cu siguranță, scenariile similare sunt frecvent întâlnite, un lucru cert e că toate elementele componente ale comportamentului de rea-credință se regăsesc pe deplin aici, ori însăși gândul despre plămădirea unui plan care să afecteze interesele minorului în materia dreptului de proprietate, în speță, este inacceptabil, și transportă în mod automat subiectul de evaluat în tabăra celor ce acționează cu rea-credință. Ori, deși gândurile nu pot atrage consecințe juridice sancționatoare, totuși nefiind încă încheiat un act juridic prin care să se dispună de dreptul de proprietate a minorului, la momentul analizei efectuate de către autoritatea tutelară privind eliberarea autorizării actului juridic în cauză, acesta urmează a fi sesizat și luat în considerare. Fără îndoială, e greu de imaginat că reprezentanții unui minor care solicită autorizarea autorității tutelare pentru o vânzare a unui bun al minorului la un preț semnificativ de mic față de cel de piață, sau pentru un schimb de imobile care să-i înrăutățească condițiile de trai ale minorului, fără ezitări, autoritatea tutelară, ar trebui să pună la îndoială intențiile

de bună-credință ale reprezentantului legal. Desigur, ar putea fi vorba și despre imprudență, ca formă a vinovăției, dar, chiar și aceasta nu este în măsură să-l țină pe reprezentantul legal, în limitele unui comportament de bună-credință.

Aparent, alta ar fi situația în care reprezentanții legali ai minorilor nu urmăresc prejudicierea directă a acestora prin dispunerea cu rea-credință de bunurile lor, dar le utilizează ca resurse pentru o investiție, care, susțin reprezentanții legali, ar trebui să profite tuturor, inclusiv minorilor, asta în situația în care proiectul nu suferă un eșec, intervenind aici, desigur imprudența ca formă a vinovăției, și drept rezultat, nicidecum un asemenea comportament nu urmează a fi calificat ca unul de bună-credință.

Urmare celor expuse supra, se impune a face o prezentare a soluțiilor legislative adoptate de legiuitorul nostru după strigătul de avertizare dat de practica judiciară, mai cu seamă cea internațională.

Astfel, prin Legea nr.66 din 13 aprilie 2017, cu ocazia reformării mecanismului de ocrotire juridică a adulților cu dizabilități, s-au reformulat și dispozițiile legale în materie de capacitate de exercițiu a persoanei fizice. Proiectul de Lege clarifica cerința că părinții trebuie să obțină autorizarea autorității tutelare atunci când încheie un contract din numele copilului care se referă la un bun important, cum ar fi înstrăinarea sau ipotecarea unui imobil aparținând minorului (art.22¹ din Codul civil în redacția Proiectului de Lege coroborat cu art.48⁷⁵alin.(1)) [4]. Soluția se regăsește în alte state, cum ar fi Germania (§1643 Cod civil german); Franța (art.389-4 și 389-5 Cod civil francez); România (art.144 coroborat cu art.502 Codul civil al României); Federația Rusă (art.60 Codul familiei al FR coroborat cu art.37 Cod civil al FR). [5]

Din conținutul art.29 alin(1) Cod civil, pus aici în discuție care statuează restricțiile ce constau în necesitatea autorizării de către consiliul de familie sau, în absența acestuia, de către autoritatea tutelară, a actelor juridice prevăzute la art.139 alin.(1) Cod civil, încheiate în numele minorului care nu are capacitate deplină de exercițiu, e important a se atrage atenția asupra faptului că în primul rând legiuitorul utilizează termenul de ”minor” în mod intenționat fără a strădui să excludă pe unii din aceștia, astfel, norma referindu-se la măsuri de protecție care să vizeze toți minorii, inclusiv cei aflați sub tutelă sau curatelă, dar, într-al doilea rând și asupra consecințelor încheierii actelor juridice în numele minorului în lipsa autorizării de către consiliul de familie sau, în absența acestuia, de către autoritatea tutelară, care constau în ineficiența acestor acte, fapt prevăzut inclusiv de art.33 Cod Civil.

Față de decizia de autorizare există anumite cerințe, legate de specificul actelor care urmează a fi autorizate. Conform alin.(1) al art.139 se impune ca decizia de autorizare să determine condițiile esențiale ale actului juridic și, după

caz, prețul sau altă contraprestație. Iar, conform alin(3) al art.139 Cod civil, autorizarea unui act juridic de dispoziție privitor la un drept real al persoanei ocrotite asupra unui bun imobil sau a unei cote în capitalul unei persoane juridice de drept privat se poate acorda doar după evaluarea valorii de piață a acestora. Eventual, în cazul unui contract de vânzare-cumpărare, negocierea reprezentanților legali asupra unui preț de piață va înlătura dubiile cu privire la buna lor credință. Mai mult ca atât, având în vedere conținutul art.30 care reglementează regimul mijloacelor bănești ale minorului care nu are capacitate deplină de exercițiu, sumele obținute din vânzarea bunului se transferă pe contul deschis pe numele acestuia. Toate acestea, contribuind la o gestionare sigură a bunurilor și veniturilor minorului, indiferent de intențiile părinților.

Desigur în cazul actelor prevăzute la art.140, care presupun după natura lor o gratitudine din partea minorului, e absolut evidentă decizia legiuitorului de a recurge nu la restricții de autorizare, precum în cazul celor prevăzute la 139 alin.(1) Cod civil, dar la o soluție mult mai radicală, interzicerea încheierii lor. Astfel, în conformitate cu **art.29 alin(2) Cod civil**, în numele minorului care nu are capacitate deplină de exercițiu nu se pot încheia, sub sancțiunea nulității absolute, actele juridice prevăzute la art.140. Intenția părinților de a încheia în numele minorului actele juridice prevăzute la art.140, desigur, din start, nu poate fi evaluată ca una de bună-credință, ori intenția lor de generozitate, cu excepția donațiilor neînsemnate pentru îndeplinirea unor obligații morale (excepție prevăzută la art.140 alin.(2)), nu poate să afecteze cu efect de diminuare, proprietatea copiilor lor. Drept pentru care, încheierea lor este interzisă. Această prevedere urmărește mai multe scopuri de ordin diferit, pe de o parte de a proteja proprietatea minorilor, dar pe de altă, din considerente sociale, de a ”educa” reprezentanții legali în sensul tratării copiilor ca și personalități individuale, titulari individuali ai dreptului lor de proprietate, proprietatea lor fiind distinctă de cea a părinților lor, pe care aceștia din urmă nu o pot administra după bunul lor plac.

Pe lângă chestiunile de drept privat, un impact deosebit asupra protecției intereselor copilului în procesul de administrare a bunurilor sale îl au desigur și aspectele de drept public în situația în care autoritatea tutelară, cea care se face responsabilă de eliberarea autorizațiilor pentru actele juridice prevăzute la art.139 Cod civil în redacția modernizată, în conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art.29 alin.(1) lit.j) și q), de fapt sunt primarii unităților administrativ-teritoriale, care nu sunt ținuti de lege să respecte anumite standarde de conduită și o anumită procedură. Așa precum se menționează și în Nota informativă[5] la proiectul legii nr.66 din 13 aprilie 2017, această stare de lucruri deturneză scopul înalt pe care îl are autoritatea tutelară

și creează condiții propice pentru corupție și incertitudine juridică. Disfuncțiile autorității tutelare, inclusiv, au stat la baza pronunțării Curții Europene pentru Drepturile Omului a hotărârii din 7 mai 2015 pe cauza S.L. și J.L. v. Croația (cererea nr.13712/11)). În art.146-164, în redacția modernizată din Codul civil au fost instituite dispoziții legale clare și echitabile în această materie.

Concluzii. Buna-credință, este un concept complex ce își găsește aplicare în fiecare instituție a dreptului civil, însă totuși în cazul raporturilor juridice civile dintre copii și părinți aceasta este marcată de conotații specifice, datorită influențelor de natură psihologică, socială și emoțională, drept pentru care, nu întotdeauna ceea ce este definit de părinți drept ”bune-intenții” poate fi raportat la un comportament de bună-credință stabilit de art.11 Cod Civil al RM.

Referințe:

1. Legea nr.338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13. Versiune în vigoare din data 09.09.16 în baza modificărilor prin LP nr.201 din 28.07.16. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.293-305 din 09.09.16, art.630.
2. CAZAC, O. Măsurile de ocrotire a persoanei fizice adulte în lumina Legii nr.66 din 13 aprilie 2017. Seminar online în cadrul Clubului Avocaților din Republica Moldova, minutul 16. Chișinău, 2017. [Accesat:22.08.2022] Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=DKTWI727bSQ&t=9s>
3. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza SL și JL împotriva Croației (cererea nr.13712/11). [Accesat:22.08.2022] Disponibil: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OUv51URefzMJ:https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/%3Flibrary%3DECHR%26id%3D003-5078284-6252731%26filename%3D003-5078284-6252731.pdf&cd=2&hl=ro&ct=clnk&gl=md>
4. CAZAC, O. Adnotare la art.29 [online]. Codul civil Adnotat. [Accesat:22.08.2022] Disponibil: <https://www.animus.md/adnotari/29/>
5. Nota informativă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative. [Accesat: 22.08.2022] Disponibil: https://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2015/iulie/NOTA_RO-2_2_27.07.2015.pdf

